

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18286704>

ДИНИЙ БАҒРИКЕНГЛИК ВА МИЛЛИЙ ЎЗЛИКНИ АНГЛАШДА АНЪНАВИЙЛИК ВА ЗАМОНАВИЙЛИК

Остонов Ойбек Аликулович

ТошДАУ Ижтимоий-гуманитар фанлар кафедраси мудири, тарих фанлари
доктори

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада демократия, диний бағрикенглик ва миллий ўзликни англаш жараёнида традиционализм билан замонавийлик муносабати ақс этади. Мустақиллик туфайли халқимизнинг ўзлигини англаш ва миллий қадриятлар билан умуминсоний қадриятларни уйғунлаштириш ва замонавийлаштириш имкониятлари кенг очиб берилган.

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматривается взаимосвязь между традиционализмом и современностью в процессе осмысления демократии, религиозной терпимости и национальной идентичности. Независимость открыла для нашего народа широкий спектр возможностей для понимания своей идентичности, а также для гармонизации и модернизации национальных ценностей в соответствии с универсальными человеческими ценностями.

ABSTRACT

This article examines the relationship between traditionalism and modernity in understanding democracy, religious tolerance, and national identity. Independence opened up a wide range of opportunities for our people to understand their identity, as well as to harmonize and modernize national values in line with universal human values.

КИРИШ

Мустақиллик туфайли Ўзбекистон дунёвий давлат тамойилини асосий мақсад сифатида белгилаб олди. Дунёвий давлат демократик тамойилларга таяниш билан бирга ўзининг динга бўлган муносабатини янгича асосда билдиради. Бунда дунёвий давлатнинг ўзига хос хусусиятлари намоён бўлади: 1) Динни давлатдан ажратилишини, унинг фаолияти соҳаларини чекланишини

билдирди; 2) Дунёвий давлат диндорларнинг ҳуқуқ ва манфаатларини, эркинликларини, ишонч ва эътиқодларини амалга оширишга ҳалақит қилмайди; 3) Ўзбекистон республикаси дунёвий давлат ҳисобланади. Ҳеч қайси дин давлатда мажбурий дин сифатида ўрнатилмайди; 4) Диний ташкилотлар давлатдан ажратилган ва қонун олдида тенг ҳисобланади¹.

Бу динга нисбатан янгича ёндошув сифатида демократия ва миллий ўзликни англаш муносабатларида ҳам анъанавийлик ўрнида замонавийликни жорий этишга асос яратади. Динга нисбатан анъанавий муносабатга хос:

а) давлат ва черков, диннинг бирга бўлган ҳолатини; б) бунда у ёки бу динни давлат мажбурий қабул қилиш ҳолатларини эътироф этади.

Мустақиллик демократик тамойилларни эътироф этган ҳолда уни ҳал этади. Биринчи Президент Ислом Каримовнинг «Миллий ғоя тарғиботи ва маънавий- маърифий ишлар самарадорлигини ошириш тўғрисида»ги қарорида «юртдошларимизнинг муқаддас ислом дини ва фалсафаси, азиз авлиёларимизнинг ибратли ҳаёти, қутлуғ қадамжоларига ҳурмат – эҳтиром кўрсатиш»¹ зарурлиги таъкидланди.

Президент Ш.Мирзиёев таъкидлаганларидек, “...биз барпо этаётган Янги Ўзбекистон мафкураси, аввало, инсонпарварлик, эзгулик ва бунёдкорлик мафкураси бўлади”¹

АСОСИЙ ҚИСМ

Халқимизнинг узоқ асрлик тарихида ўзининг бой маданияти, илм - фани, тили ва дини, урф-одати ва маросимчилиги шаклланди. Бинобарин, «ўзликни англаш тарихни билишдан бошланади»². Инсон учун тарихдан жудо бўлиш ҳаётдан жудо бўлиш демакдир.

Сиёсий воқеа ва ҳодисаларнинг турли даврлардаги тадрижий ривожидан давлатнинг тутган йўли ва мақсади, характери билан боғлиқ ҳолда мураккаб кечган. Ўзбекистон давлати тарихида хусусан, мустабид Совет даврида “демократия”, “дин” ва “миллий ўзликни англаш” қуйидаги ҳолатлар билан характерланади. 1) Демократиянинг советча шакли синфийлик ва пролетар манфаатларини кўзда тутганлиги сабабли, ўзининг туб “Социалистик демократия” нинг афзаллиги билан кўринишлари бир томонлама маънога эга; 2) Демократиянинг Советча кўриниши ва Совет давлати динга, диндорларнинг ҳақ-

¹ Қаранг: Юридический словарь. Сост, предисл, прилож. А.Ф.Никитина. – М., ОЛМА - ПРЕСС. Образование, 2004. – Б.491-492.

¹ Қаранг: Ўзбекистон Республикаси Президенти И. Каримовнинг «Миллий ғоя тарғиботи ва маънавий- маърифий ишлар самарадорлигини ошириш тўғрисида»ги қарори. 2007 йил 25 август (Халқ сўзи 2007 26.08)

¹ Қаранг. Мирзиёев Ш.М. Янги Ўзбекистон тараққиёт стратегияси. Тошкент: Ўзбекистон, 2022. -280 бет.

² Қаранг: Каримов И.А. Тарихий хотирасиз келажак йўқ. Биз келажакимизни ўз қўлимиз билан қураимиз. – Тошкент: Ўзбекистон, 1999. Т.7. –134 б.

ҳуқуқларига қарши сиёсат олиб борган. Кўпроқ даҳрийлик ғояси сингдирилган. 3) Совет давлати шунга мос равишда, нафақат диний қадриятларга, миллий ўзликни англашга ҳам зид бўлган сиёсат олиб борган. Мақсад “миллий маданият”ларни йўқ қилиш, ягона “Совет халқи” ёки коммунизм кишисини тарбиялашга қаратилган. Бу одамларда мавжуд сиёсатга нисбатан салбий муносабатни шакллантирганлиги табиий.

Маълумки, XX аср бошларида Туркистонда вужудга келган сиёсий вазият оқилона тадбир ва яқдиллик билан мустақилликни қўлга киритиш шарт-шароитларини пайдо қилган. Аммо, Туркистонда яшовчи барча халқлар ва элатлар миллий ғоянинг заифлиги туфайли кам сонли коммунистлар исканжасига “Туркистонликлар ўзаро кучли бирлик кура олмадилар ва бунга уринмадилар¹.

Ўзбекистон республикаси, 1991 йил мустақиллигини қўлга киритди. Бу, биринчидан, халқнинг руҳияти ягона мақсад ва манфаатлар умумийлигининг англаниши ва шаклланиши, иккинчидан, миллат зиёлиларининг мамлакаат мустақиллиги ҳамда истиқбол олдидаги маъсулиятининг ўсиб бориши, учинчидан, И.А.Каримовнинг шу икки омилни бирлаштириш ва ягона мақсад сари миллатни сафарбар эта олиш салоҳияти билан асосланади.

“Муқаддас орзу ушалди. Ўзбекистон тинч, парламент йўли билан ўзининг ҳақиқий давлатчилигига эришди”², деб ёзган эди Президент И.Каримов.

Биз халқимизнинг шонли, зафарли босиб ўтган йўли билан қисқача танишишимиз, уни ғоятда кўп қиррали, зиддиятли, воқеаларга бой эканлигидан далолат беради. Зеро, мустақилликнинг ажралмас қисми бўлган Ватан тушунчаси Мовароуннаҳр халқларидан ҳеч қачон узоклашмаганига ишонч ҳосил қилиш мумкин.

“Собиқ СССР”да давлат “дунёвий” характерга эга эканлиги, амалдаги қонунчилигида “виждон эркинлиги” эътироф этилган бўлсада кўпроқ “динга эътиқод қилмаслик” сиёсати олиб борилганлигини қайд этиш мақсадга мувофиқ. Демак Собиқ совет даврида: 1) виждон эркинлиги кафолатланмади; 2) инсонлар ўзлари ҳохлаган динга эътиқод қилиш ҳуқуқидан маҳрум этилди; 3) даҳрийлик, яъни ҳеч қайси динга эътиқод қилмаслик рағбатлантирилди; 4) Атеистик қарашларни мажбуран сингдиришга йўл қўйилди; 5) Жамиятдаги ғоявий мафкуравий, маънавий маърифий тарғибот ишларида даҳрийлик у устувор йўналиш касб этди. Мамлакат ҳаётида бу ўзига хос маънавий оқибатларни келиб чиқишига сабаб бўлди.

¹ Қаранг: Чўқай М. Истиқлол жаллодлари. – Тошкент: Ғ.Ғулом адабиёт ва санъат нашриёти, 1992. – 6 б.

² Қаранг: Каримов И.А. Ўзбекистоннинг ўз истиқлол ва тараққиёти йўли. Ўзбекистон: миллий истиқлол, иқтисод, сиёсат, мафкура. - Тошкент: Ўзбекистон, 1996. – Т.1. -36 б.

Мустақиллик Ўзбекистон фуқаролари ҳаётида виждон эркинлиги билан боғлиқ янги ҳаёт тарзини шаклланишига асос яратди. Ўзининг реал қонуний, ҳуқуқий ечимини топди. Ўзбекистон дунёвий давлат эканлиги, унинг динга муносабати аниқ белгилаб берилди.

“Ҳамма учун виждон эркинлиги кафолатланади. Ҳар бир инсон хоҳлаган динига эътиқод қилиш ёки ҳеч қайси динга эътиқод қилмаслик ҳуқуқига эга. Диний қарашларни мажбуран сингдиришга йўл қўйилмайди”¹, дейилади Конституцияда.

Миллийлик тушунчаси миллат тушунчаси билан узвий боғлиқ. Жумладан, Ўзбекистоннинг мустақиллик шароитида миллийликка ўзбек халқининг ўтмиши, унинг босиб ўтган “Дунёвий давлат”нинг Советча ўзига хос хусусиятларига эга. Буни хусусан динга бўлган муносабатида аниқ кўриш мумкин.

Ўзбекистонда “Дунёвий давлат” янги маънога, ўз моҳиятига мосдир. Чунки “Дунёвий давлат тушунчаси” “диний давлат”га нисбат билан ишлатилади. Дунёвий давлатда: 1) Дин давлатдан ажратилади; 2) Дунёвий давлатда диндорларнинг ҳақ-ҳуқуқлари, эркинликлари эътироф этилади; 3) Бирон бир дин давлат дини сифатида мақоми қабул қилинмайди; 4) Диндорлар, хусусан кам сонли диндорларнинг ҳам виждон эркинлиги ҳурмат қилинади; 5) Диний бағрикенглик ғоясига амал қилинади; 6) Диний бирлашмалар, уюшмалар Қонун олдида тенг деб эътироф этилади; 7) Диний кадрларга ҳурмат билан қаралади ва жамият ҳаётидаги таъсири ҳолисона баҳоланади. Бу дунёвий давлатнинг сиёсий фалсафий маъносини ўзида ифода этади.

“Дин тушунчаси арабча – эътиқод, ишонч деган маънони беради. Илоҳий кучга, Худога ишонишга асосланган дунёқараш, тасаввур, урф-одат ва маросимлар мажмуи¹ сифатида талқин этилади.

Миллий ўзликни англаш нима? Миллий ўзликни англаш миллийликка мансуб барча хусусият ва жиҳатларни кўзда тутди. Ўзбек халқи миллий ўзлигини англашга интилиши ва уни кўз қорачиғидек сақлаш миллат учун ҳарактерли хусусиятдир. Ўзбек халқи миллат бўлиб шаклланган ва ундан кейинги ижтимоий-иқтисодий шароитларда пайдо бўлган миллий ўзликка хос белги ва хусусиятлар уни вужудга келтиришга сабаб бўлган шароитлар ўзгарганда ҳам миллий ўзликни ташкил этувчи ҳолатлар сақланиб қолаверади. Чунки ҳар қандай миллат, шу жумладан, ўзбек халқи ҳам тарихий тараққиёт жараёнида ҳўжалик, ижтимоий, маданий фаолият, фан, адабиёт, санъат ва диний

¹ Қаранг: Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси. – Тошкент: Ўзбекистон, 2008. – 8 б.

¹ Қаранг: Ўзбек тилининг изоҳли луғати. – Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси Давлат илмий нашриёти. 2006. Т.1. – 621 б.

қарашлар ва фаолиятлар соҳасида тўплаган тажрибаларидан фойдаланиш билан бир вақтда бу тажрибани авлоддан-авлодга ўтказиш орқали узоқ вақт сақланади.

Муайян миллатга мансуб бўлган инсоннинг ўзини – ўзи англаши бу миллатнинг ўтмиши тарихий тараққиёт йўли, насл-насаби, авлоду аждодларининг ким бўлганлиги, уларнинг жаҳон илм-фани маданияти тараққиётига қўшган буюк ҳиссаларини, тутган ўрнини билиб олишдир.

Ўзбекистон мустақиллигини қўлга киритгач, миллий онгни уйғотиш ва миллий маънавий қадриятларни тиклаш, шакллантириш, миллий ўзликни англаш муҳим муаммолардан бирига айланди. Айти пайтда миллий ғоянинг асосий таянч нуқталаридан бири бўлган миллий ўзликни ижтимоий онг даражасида англаш, унинг асосларини мустаҳкамлашда муҳим аҳамият касб этади.

Давлат сиёсатида миллий – маънавий қадриятларни тиклашга алоҳида эътибор берилиши чуқур фалсафий маънога эга. Миллатнинг ўзлигини англашидаги муҳим жиҳатлари шундан иборатки, бу ижтимоий туйғу орқали ҳар бир халқ, миллат ўзининг кимлигини, нимага қодир эканлигини, кадр-қимматини билиб олади, ор-номусини ўйлайди, миллий ғурур ва ифтихор туйғусини ҳис қилади, қайси йўл қандай мўлжал мамлакатни цивилизацияга олиб келишини теран англайди. Миллий ўзликни англаш “халқни уйғотувчи, фаол ҳаракатга келтирувчи, ижтимоий уюштирувчи кучга эга. Албатта бу туйғу муайян меъёردа бўлганда ижобий хусусият касб этади, меъёридан ошганда эса миллий негизимизни тушкунликка, хор-зорликка олиб келади”².

Муаммонинг сиёсий фалсафий жиҳати шундан иборатки, давлат сиёсатида: 1) миллий маданий хусусиятларни инкор этиш мустақил тараққиёт йўлига зид ҳолат сифатида қаралди; 2) Ҳар бир миллатнинг тили, маданий хусусиятларининг борлиги эътироф этилиб, эркин ривожланишга шарт-шароит яратилди, миллий – маданий марказлар ташкил этилди; 3) Миллий тилнинг ривожланишига алоҳида эътибор қаратилди. Бу демократик жараёнлар билан боғлиқ миллий муносабатлар масаласига ноанъанавий қараш сифатида анъанавий коммунистик қарашдан тубдан фарқ қилар эди. Бунда анъанавийлик билан замонавий қарашларнинг фарқли ҳолатдаги тамойилларини кўриш мумкин. Бу миллатнинг тилини, маданиятини йўқ бўлишига эмас, аксинча ривожига, тараққиётига хизмат қилади.

Миллий ўзликни англаш- миллат яшаётган Ватанндан фахрланиш, тили, худуди, маънавияти, қадриятлари, меросини ардоқлаб, уни ривожлантириш учун амалий фаолият юритишдир. Миллат мавжуд бўлиши учун тил, худуд, урф-

² Қаранг: Миллий истиқлол ғояси: асосий тушунча ва тамойиллар. – Тошкент: Янги аср авлоди, 2002. – 93 б.

одатлар, анъаналар, қадриятлар маънавий асосий шарт бўлгани каби миллий ўзликни англаш ҳам асосий зарурий шарт ҳисобланади.

Миллий ўзликни англаш тушунчаси профессор С.Отамуродовнинг фикрича, “ҳар бир миллат ва элатнинг ўзини реал мавжуд субъект, муайян моддий ва маънавий бойликларини ифодаловчи этник бирлик, тил, урф-одат, анъаналар, қадриятларга, давлатга мунсублигини манфаатлар ва эҳтиёжлар умумийлигини тушуниб етиши- миллий ўзликни англаш”¹ деб аталади ва “Миллий ўзликни англаш ҳар бир тарихий тараққиёт босқичида ривожланиб ва такомиллашиб боради”². М.Шарифхўжаев, З.Давронов «Ўз-ўзини англаш бу ўз Ватани ва ватанда яшаган халқнинг, миллатнинг ўтмиши, унинг маданияти, урф-одати ҳамда қадриятларини билиш демакдир»³, деган фикрни билдиради. Н.Назаров “Миллий ўзликни англаш ҳар бир этнос миллий менталитетининг шаклланиб ривожланишида ҳамда этноснинг ривожланиш жараёнида тарихий – маданий омиллар таъсирини идрок этиш, ўзликни англаб, ўзга этник гуруҳ вакиллари тарихи, маданияти, урф-одат ва анъаналарига ҳурмат билан қараш”⁴ – деб ёзади. В.Қўчқоров фикрича, “Ўзликни англаш жамият олдида турган вазифаларни тўғри идрок этиш, ижтимоий тажрибалардан фойдаланиш заруриятини, қонуниятларини билиш ҳамдир”⁵. Бу фикрларга эътироз билдирмаган ҳолда бизнингча, **миллий ўзликни англаш миллат бирлигининг мустақамлигини, миллат манфаатларининг алоҳида шахс, маҳаллийчилик манфаатларидан устун туришини англаш умумий тил, урф-одатлар, қадриятлар, миллий характер, миллий маънавийт, ҳудуд, давлат орқали ўзлигини билишдир.**

Миллий ўзликни англаш жамиятда миллат шаъни, кадр- қиммати, нуфузи зўровонлик билан поймол қилинган ҳолатларда намоён бўлади.

Миллий ўзликни англаш, “ўз табиатига кўра эмоционал ҳодисадир ва унинг ҳақиқий қиёфаси миллатнинг манфаатларини, ор – номус, ғурур ва қадриятларини ҳимоя қилишда намоён бўлади”¹.

Бу демократия билан узвий боғлиқ эканлигини билдиради. Миллий ўзликни англаш фақат ўз миллатининг манфаатини ҳимоя қилиш билан чегараланмайди, балки, бошқа миллат ва мамлакат тараққиёти унинг ривожланишига ҳам ижобий таъсир этади. Мамлакатга, Ватанга оид турли

¹ Қаранг: Отамуродов С. Миллий ривожланиш фалсафаси. – Тошкент: Академия, 2005. – 20 б.

² Қаранг: Отамуродов С. Глобаллашув ва миллат. – Тошкент: Янги аср авлоди, 2008. – 114 б.

³ Қаранг: Шарифхўжаев М, Давронов З. Маънавий асослари. – Тошкент: ТМИ, 2005. – 251 б.

⁴ Қаранг: Назаров Н. Мустақиллик шароитида этноижтимоий жараёнлар. – Тошкент: Ўзбекистон Республикаси “Ижтимоий фикр” жамоатчилиги фикрини ўрганиш маркази, 2005, - 64 б.

⁵ Қаранг: Қўчқоров В. Миллий ўзликни англаш ва ижтимоий-сиёсий жараёнлар. – Тошкент: Академия, 2007.-61 б.

¹ Қаранг: Отамуродов С. Глобаллашув ва миллат. – Тошкент: Янги аср авлоди, 2008. – 115 б.

вазифаларни баҳолайди, унинг муаммоларини ҳал этади, ички маънавий ва моддий заҳираларни ишга солади, жамиятнинг олға қараб силжишига ёрдам беради. Шунинг учун ҳам И.А.Каримовнинг: “бизга ҳамиша куч-қувват берадиган миллий кадриятларимиз, бой тарих ва маданиятимиз, буюк аждодларимиз қолдирган бебаҳо мероси, дину диёнатимизни кўз қорачиғидай асраб-авайлаб, эъзозлаб, эртанги кунга бўлган ишонч туйғусини ўз амалий ишларимиз билан янада мустаҳкамлашимиз лозим”², - деган фикрлари мамлакатимизда демократия ва бағрикенгликни ўзида ифода этадиган сиёсий фалсафий мазмунга ҳамда ўзига хос янгича маъно ва мазмунга эга.

Мустақиллик сиёсати халқимизнинг ўзлигини англаш ва миллий қадариятлар билан умуминсоний қадариятларни уйғунлаштиришни янада замонавийлаштириш имкониятларини очиб берди. Миллатнинг урф-одатлари, тарихий қадариятлари билан бирга маданий интеграциянинг янги турмуш тарзимизга кириб келаётганлигини ҳам кузатиш мумкин.

Дарҳақиқат, Ўзбекистон мустақиллигининг ўтган қисқа бир давр ичида буюк аждодларимизнинг хотирасини абадийлаштиришга эришдик. Масалан, Амир Темур, Улуғбек, Навоий, Бобур, Аҳмад Яссавий, Баҳовуддин Нақшбанд, Ат-Гермизий, Имом Бухорий, Бурхониддин Марғиноний, Имом Мотурудий ва бошқалар шулар жумласидандир.

ХУЛОСА

Юқоридаги барча фикрларни таҳлил қилиш асосида қуйидаги хулосаларни бериш мумкин: биринчидан, демократия, дин ва миллий ўзликни англашда традиционализм ва замонавийлик муносабатининг оқилона ечимга эга бўлиши, муайян меъёр тамойилларига айланишини тақозо этади; иккинчидан, демократия тамойилига таянган ҳолда дин ва миллий ўзликни англаш негизларини уйғун ҳолда боғлаб олиб бориш мумкин. Сиёсий-маданий ҳаётда дин ва миллий ўзликни англашда традиционализмни замонавийликдан ажралиб қолиши, вақт ва макон ўзгаришларини ҳисобга олмасликка сабаб бўлиши мумкин. Бу эса динда ҳам, миллий ўзликни англашда ҳам “ҳаддан ошишга” олиб келиши мумкин. Динда ҳаддан ошиш “илк ислом негизига қайтиш”, “халифаликни тиклаш”, “диний мутаасиблик ва фундаментализм, экстремизмга олиб келса, миллий ўзликни англашда традиционализмга асосланиши ўзга халқлар маданиятини инкор этишга ва уларга беписандлик билан қараш ҳамда “миллий биқиқликка” олиб келиши мумкин; учинчидан, дунёвий давлатнинг

² Қаранг: Каримов И.А. “Мамлакатимиз тараққиёти ва халқимизнинг ҳаёт даражасини юксалтириш – барча демократик янгиланиш ва иқтисодий ислохотларимизнинг пировард мақсадидир” китобига ёзилган сўз боши. 2007 йил, май. // Жамиятимизни эркинлаштириш, ислохотларнинг чуқурлаштириш, маънавиятимизни юксалтириш ва халқимизнинг ҳаёт даражасини ошириш – барча ишларимизнинг мезони ва мақсадидир. – Тошкент: Ўзбекистон, 2007. – Т.15.-Б.241-250.

динга муносабати, миллий маданиятга қараши бир хил бўлмаслиги мумкин. Бу дунёвий давлатнинг ҳаракати, мақсади билан узвий боғлиқ холда кечади. Дунёвий давлат (масалан, советча кўриниши) динни ва миллий ўзликни англашни инкор этиш сиёсатини амалга оширди. Бу традиционализм ва замонавийликнинг бирон-бир кўринишига тўғри келмайди; тўртинчидан, жамиятнинг демократик тараққиётида сиёсатда диний қадриятларнинг эътироф этилиши миллий-маънавий қадриятларни ҳисобга олишда мустақил Замонавийлик анъанавий диний қадриятларни ва миллий-маданий мероснинг қотиб қолганлигини, умуминсоният эришадиган ютуқлар, демократик ўзгаришлар билан боғлиқ холда ривожланиб боришини тадбиқ қилинишига мос келади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати: (REFERENCES)

1. Юридический словарь. Сост, предисл, прилож. А.Ф.Никитина. – М., ОЛМА - ПРЕСС. Образование, 2004. – Б.491-492.
2. Ўзбекистон Республикаси Президенти И. Каримовнинг «Миллий ғоя тарғиботи ва маънавий- маърифий ишлар самарадорлигини ошириш тўғрисида»ги қарори. 2007 йил 25 август (Халқ сўзи 2007 26.08)
- 3.. Мирзиёев Ш.М. Янги Ўзбекистон тараққиёт стратегияси. Тошкент: Ўзбекистон, 2022. -280 бет.
4. Каримов И.А. Тарихий хотирасиз келажак йўқ. Биз келажакимизни ўз қўлимиз билан курашимиз. – Тошкент: Ўзбекистон, 1999. Т.7. –134 б.
5. Чўқай М. Истиқлол жаллодлари. – Тошкент: Ғ.Ғулом адабиёт ва санъат нашриёти, 1992. – 6 б.
- 6.Каримов И.А. Ўзбекистоннинг ўз истиқлол ва тараққиёти йўли. Ўзбекистон: миллий истиқлол, иқтисод, сиёсат, мафкура. - Тошкент: Ўзбекистон, 1996. – Т.1. -36 б.
7. Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси. – Тошкент: Ўзбекистон, 2008. – 8 б.
8. Миллий истиқлол ғояси: асосий тушунча ва тамойиллар. – Тошкент: Янги аср авлоди, 2002. – 93 б.
9. Отамуродов С. Миллий ривожланиш фалсафаси. – Тошкент: Академия, 2005. – 20 б.
10. Отамуродов С. Глобаллашув ва миллат. – Тошкент: Янги аср авлоди, 2008. – 114 б
11. Шарифхўжаев М, Давронов З. Маънавият асослари. – Тошкент: ТМИ, 2005. – 251 б.
12. Назаров Н. Мустақиллик шароитида этноижтимоий жараёнлар. – Тошкент:

Ўзбекистон Республикаси “Ижтимоий фикр” жамоатчилик фикрини ўрганиш маркази, 2005, - 64 б.

13. Қўчқоров В. Миллий ўзликни англаш ва ижтимоий-сиёсий жараёнлар. – Тошкент: Академия, 2007.-61 б.

14. Каримов И.А. “Мамлакатимиз тараққиёти ва халқимизнинг ҳаёт даражасини юксалтириш – барча демократик янгиланиш ва иқтисодий ислоҳотларимизнинг пировард мақсадидир” китобига ёзилган сўз боши. 2007 йил, май. // Жамиятимизни эркинлаштириш, ислоҳотларнинг чуқурлаштириш, маънавиятимизни юксалтириш ва халқимизнинг ҳаёт даражасини ошириш – барча ишларимизнинг мезони ва мақсадидир. – Тошкент: Ўзбекистон, 2007. – Т.15.-Б.241-250.